

LA LECHE Y LA TRUCHA: ALGUNAS PRÁCTICAS Y DISCURSOS ALIMENTARIOS DE LOS VISITANTES Y TERMALISTOS DEL PIRINEO Y DE CÓRCEGA (1700-1930)

Frédéric DUHART¹
Federica TAMAROZZI²

En el Pirineo y en la isla de Córcega, como en cualquier lugar del mundo, cuando un individuo come, se produce la fascinante combinación entre sus dimensiones biológicas, psicológicas y sociales. Entre los comensales que habitan estas dos regiones europeas se encuentran dos categorías particulares que han centrado nuestra atención: los termalistas y los visitantes –viajeros y, más cercanos en el tiempo, turistas–. Los motivos que impulsan a unos y otros son distintos, al menos en teoría, pero ambos grupos establecen una relación original con las comidas locales y su presencia conduce a la estructuración de un espacio alimentario particular cuyo centro es la estación termal. A grandes rasgos, hay gentes que se trasladan a estos lugares para recobrar la salud y otros que lo hacen para disfrutar. Sin embargo, las mismas comidas son susceptibles de aparecer sobre la mesa del mejor paciente o del mayor glotón puesto que se integran en prácticas alimentarias múltiples que abarcan tanto la esperanza de curación como la satisfacción del paladar. La leche y sus derivados, abundantes en las dos áreas geográficas, ofrecen un ejemplo perfecto de esta complejidad a la par que permiten analizar otro uso de la alimentación ligado a los procesos identitarios: los productos lácteos intervienen en la construcción de la imagen del Otro y, a veces, en la afirmación de la propia identidad. Consumiendo leche, el forastero teje una relación con la «naturaleza» local que se precisa cuando come productos «salvajes» –truchas, setas, caza...– dentro de lo que se puede calificar como una combinación compleja del «principio de incorporación» (Fischler 1993 [1990]: 66-70) y como un gusto extremo por lo típico o pintoresco.

Antes de adentrarnos en estos ejes de reflexión, parece conveniente hacer una presentación de nuestros campos de investigación y de algunas

1. École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris. frederic.duhart@wanadoo.fr

2. Università degli Studi di Palermo y Université de Paris X-Nanterre.

cuestiones metodológicas. Realizar un estudio a la vez paralelo y comparativo de prácticas y discursos alimentarios ligados para unos a una isla del Mediterráneo y, para otros, a una cordillera del continente europeo, podría parecer sorprendente. Sin embargo, existen bastantes proximidades entre estas dos regiones y sus diferencias poseen un gran interés heurístico. Los paisajes montañosos constituyen una similitud física reseñable pues, como señalan los geógrafos, «Córcega es una montaña en el mar», cuenta con más de cuarenta cumbres cuya altitud supera los dos mil metros y aproximadamente el 20 % de la superficie de esta isla se sitúa por encima de los mil metros (Ravis-Giordani 1983: 25). Es decir, Córcega cuenta con una respetable altitud en relación con el marco europeo. Nuestras observaciones se han centrado en la parte montañosa de la isla, quedando al margen las llanuras costeras. En el Pirineo, el ángulo de análisis es semejante y el campo de investigación se circunscribe a la parte central de la vertiente septentrional de la cordillera.

Las fuentes termales no faltan en ninguna de las dos regiones, pero existen diferencias notables en sus regímenes de explotación. Mientras en las montañas pirenaicas se mantiene un empleo popular de las aguas minerales, con un termalismo «elegante» que desde el siglo XVI se desarrolló alrededor de diversas fuentes y ha terminado por constituir un paisaje termal jalonado por auténticas ciudades (Briffaud 1994: 237-248), las aguas de Córcega se utilizan, ante todo, como un remedio popular y, aunque los médicos del continente ponen su interés en ellas a partir del siglo XVIII, el desarrollo de balnearios en la zona es tardío y sus efectos urbanísticos muy reducidos (Comiti 1980: 43-45; Joanne 1994 [1880]: 43-46). Personajes notables de las principales ciudades de la isla y emigrantes enriquecidos tras la conquista de Argelia por Francia en el siglo XIX son los integrantes de la mayor parte de las elites termales corsas. Esta diferencia entre los termalistas de uno y otro ámbito de montaña se manifiesta –más allá de las similitudes que también están presentes–, sobre las mesas. La cocina puede llegar a un refinamiento extremado en las ciudades del Pirineo mientras que la relación con los alimentos deviene casi sentimental en Córcega.

Ambas regiones son tierras de pastores y de fantasmas: el supuesto aislamiento del montañés, visión superficial de una realidad socioeconómica más compleja (Ravis-Giordani 1983: 53; Bourret 1991: 818-824), mantiene y engendra tópicos sobre las comunidades locales. La cordillera continental y los macizos insulares aparecen como zonas fuera del tiempo, querencias de grupos humanos preservados o de salvajes, según los momentos y las sensibilidades de los viajeros, tal y como muestran las referencias a los pueblos antiguos o lejanos que aparecen en sus evocaciones (Dusaulx 1796: 80; Desideri 1981: 14-15). Estas representaciones de los montañeses y la curiosidad por los personajes estereotipados cuyas imágenes circulan a través de la literatura –el bandido, el pastor...–, pesan en la relación que se establece entre el visitante y todos los aspectos del ambiente local, cons-

tituyendo la alimentación, la suya y la que ve en las mesas autóctonas, un interesante ejemplo.

El estudio de las prácticas y de las consideraciones alimentarias de los termalistas y los visitantes de Córcega y del Pirineo en el período cronológico elegido, previo a la masificación del turismo, nos sirve para superar la estrechez de la mirada local y las trampas de la generalización. En este sentido, proponemos al lector un menú a la vez homogéneo y variado, que abrirá boca con unas observaciones sobre la originalidad alimentaria del mundo termal, continuará con un extracto de civilización en un vaso de leche y se cerrará con las referencias a diversas comidas que el gusto por lo típico y tópico pone de moda.

UN ESPACIO ALIMENTARIO ORIGINAL: LA ESTACIÓN TERMAL

Con independencia de que su arquitectura sea mediocre o grandiosa, una ciudad termal presenta una doble personalidad, una es mundana y seductora, la otra es enferma y doliente: *Frufrú-les-Bains*³ y la ciudad de las lágrimas son hermanas. Una tensión fundamental recorre todos los aspectos de la vida termal. Se trata de una confrontación permanente del placer y del dolor, de la frivolidad y de la austeridad, que se manifiesta claramente en los comportamientos alimentarios.

Para los termalistas serios que esperan, ante todo, recobrar la salud, el seguimiento del régimen impuesto requiere esfuerzos y experiencias poco agradables. Por ejemplo, es muy probable que deban beber con regularidad aguas cuyo sabor es repulsivo, a semejanza de las de Cauterets, que el abate Voisenon estima con ironía deliciosas, a pesar de que llenen la boca con un gusto a huevo podrido –«délicieuses, quoiqu’elles sentissent le goût d’oeuf pourri à pleine bouche», (Soulet 1974: 182)–; o que tomen caldos purgantes para aumentar los efectos de las aguas, tal y como se practicaba en una pequeña estación pirenaica con enorme satisfacción para los fotógrafos de postales que inmortalizaron los «expresivos» rostros de estos termalistas de fines del siglo XIX.

La dieta aconsejada por los médicos se basa en la moderación –«si se desayuna con Hipócrates, no se cena con Galeno, es decir, no se deben hacer dos grandes comidas», escribe un práctico en 1659 (Soulet 1974: 182)– y en el consumo de alimentos ligeros y refrescantes. Para las comidas diarias, los bañistas se encuentran ante un gran dilema: el marco termal despierta el hambre pero ahí están los médicos para recordar constantemente la necesidad de la moderación, tal y como apunta J.-C. Moinet: «el régimen debe ser objeto de una atención particular tanto en su cantidad como en su calidad. Es necesario cuidarse del aumento de apetito que

3. *Frou-Frou-les-Bains* es el título de una comedia ligera de Patrick Haudecœur (creada en París en 2002).

el viaje, las condiciones novedosas de la estancia, el ejercicio, el aire puro de las montañas y hasta el agua provocan [...] Las aguas constituyen medicinas que, para ser bien aceptadas y absorbidas y para producir su efecto, necesitan que los órganos digestivos no estén cansados por una alimentación demasiado copiosa.» (1878: 494).

La lista de alimentos aconsejados presenta ciertas modificaciones, dependiendo de los diversos dictámenes médicos: mientras algunos prohíben totalmente las frutas crudas y las ensaladas, otros preconizan su consumo sin abuso (Dr. Pégot 1879: 55); pocos admiten el uso –incluso razonable– de bebidas excitantes y licores (Charmasson de Puylaval 1860: 41) pero la mayoría aceptan el consumo de una pequeña cantidad de vino, tal y como hace el médico inglés Meighan (1742: 144). Para numerosos termalistas, a pesar de las prohibiciones, el menú cotidiano resulta bastante agradable que consta de un buen caldo y dos segundos platos bien preparados –*un potage et deux autres plats tels qui lui convient de les avoir, c'est-à-dire un grillé et un rôti soignés*–, pero deben esforzarse y contener el deseo de probar el resto de deliciosas comidas propuestas por los hospederos (Pambrun 1856: 248). Los médicos aconsejan no cambiar totalmente las costumbres alimentarias durante la estancia en el balneario; estas exigencias del cuerpo aportan –como sucede con otros aspectos del termalismo–, una dimensión «casera» que se revela como pareja necesaria y sincrónica del «exotismo». Sin embargo, la ausencia de continuidad hace que la adaptación al nuevo espacio alimentario sea en ocasiones difícil, tal y como manifiesta una mujer del continente que desarrolla, al inicio de su estancia balnearia, una fuerte aversión hacia los alimentos propuestos y hacia el ambiente general de Guitera.⁴

La temporada de las aguas se convierte también, para otros termalistas, en un tiempo dedicado prioritariamente a los variados placeres de la vida. En las estaciones corsas, «la mesa es modesta», previene C. de l'Eglise de Félix (1868: 65). Incluso en Orezza, donde «la mejor sociedad de Córcega» llega con la intención de tomar las aguas y también de huir del excesivo calor urbano (Bennet 1876: 62), la gula conserva cierta sencillez y, como señalan algunos autores de los años 30 del siglo XX, el jabalí, las setas y los mirlos se servían en este lugar con acompañamientos a base de castañas (Curnonsky y De Croze: 1933: 363). La cocina propuesta a la mayoría de los clientes de los hoteles del Pirineo en 1844 también es definida como «sencilla, buena y sana» (Fourcassié 1990 [1940]: 75). Pero todo ello no obsta para que platos muy refinados aparezcan sobre las mejores mesas. Se trata de una alta cocina termal que nace con el termalismo de elite y que se basa en la utilización de los mejores productos locales o

4. Para las entrevistas y observaciones de campo en la isla de Córcega, remitimos al trabajo de F. Tamarozzi (1996).

de lejano origen así como en la maestría de los cocineros venidos de las grandes ciudades para la temporada, tal y como expresa el enigmático Dom Lerouge (1785: 7). Los escribanos hortelanos –*Emberiza hortulana*– cebados, las perdices rojas –*Alectoris rufa*– (Meighan 1742: 17), los jamones de Bayona, los muslos *confits* de oca⁵ (Picqué 1789: 164) y, evidentemente, todos los grandes vinos de Burdeos o de Borgoña (J.B.J. 1980 [1818]: 39) figuran dentro del listado de productos de calidad que viajan a los balnearios desde la llanura; su encuentro con los productos del monte dan lugar a la originalidad de la alta cocina termal. Las grandes cenas forman parte de la elegante vida de temporada y algunos menús traducen estupendamente la frivolidad ambiental, tal y como un madrileño señala en 1874 al concluir su decimonona temporada en Eaux-Bonnes:

Potage aux hommages espagnols, Saumon aux souvenirs du Nil, Filets de bœuf à la reconnaissance des Eaux-Bonnes, Perdreaux à la Talleyrand Périgord, Salade cosmopolite, poularde a la fiancée Lesbyanne, Asperges à la pétulance américaine, Gâteau transatlantique y Glaces Eaux-Chaudiennes.⁶

Al igual que los cocineros, los vendedores de dulces aprovechan la rica sociabilidad de balneario. Sus productos son empleados en el transcurso de la cura gracias a las propiedades aportadas por la utilización de ciertos ingredientes. Por ejemplo, «el anís cubierto», la «alcaravea» y las «cáscaras de naranja y limón» tienen reputación de disipar las flatulencias que el uso de ciertas aguas termales genera (Fourcassié 1990 [1940]: 81). Del mismo modo que el chocolate –cuyas marcas famosas se venden en las farmacias locales⁷–, los dulces se integran en dietas cuyo principal objetivo es el placer goloso: el *berlingot* de Cauterets, un caramelo cuya fabricación se inició en el siglo XIX para un uso termal, constituye ya la especialidad gastronómica de la estación en la década de 1920 (Cousin 1928: 110).

La originalidad del espacio alimentario se sustenta también en las dinámicas locales que el abastecimiento crea. La considerable necesidad de leche produjo una adaptación de la economía montañesa: los pastores de los alrededores de Guitera traían quesos frescos a la estación mientras Barèges empleaba ya desde el siglo XVIII la leche de vacas que eran pastoreadas y custodiadas con este propósito cerca del balneario (Meighan 1742: 17). Este deseo de «probar el país» provocó, además, otras demandas de productos del monte. Así, cuando los pastores iban a Guagno-les-

5. Muslos de oca cebada conservados en grasa.

6. *Journal des Eaux-Bonnes*, 04/07/1874, p. 3. No traducimos la cita porque las denominaciones utilizadas no tienen demasiado sentido culinario ya que son, ante todo, juegos amicales y alusiones a la vida local; tan sólo la denominación de perdices con trufas constituye una referencia clásica.

7. Publicidad en el *Journal des Eaux-Bonnes* (1875-1876).

Bains a vender sus quesos frescos, también llevaban al balneario diversas bayas y frutos del bosque. Las jóvenes de la región de Aulus-les-Bains recolectaban fresas, frambuesas o setas (d'Assier 1873: 144). Además, hay que tener en cuenta que la cocina más o menos refinada exigía productos frescos, ofreciendo de este modo un mercado a productos que, sin el desarrollo de la actividad termal, hubieran quedado restringidos el ámbito de la economía casera. Las campesinas llevaban hasta Bagnères-de-Luchon judías verdes y guisantes, patatas nuevas, zanahorias, huevos, quesos, leche... Durante la temporada, las carnicerías de las localidades termales se abastecían en su entorno más cercano mediante la compra de los mejores animales –jóvenes o adultos pero siempre bien cebados– que encontraban en los pueblos vecinos.⁸

En relación con este abastecimiento local, quisiéramos hacer un inciso acerca del consumo de leche, que corre a mares en este original espacio alimentario de la estación termal, y que no es sólo buena para curar sino también para pensar.

SALUD, PLACER E IDENTIDAD CON LA LECHE⁹

A pesar de que la leche y sus derivados desempeñan un destacado papel en la medicación termal, algunos productos lácteos agradan mucho a los visitantes y participan en la construcción de cierta imagen golosa de la alimentación de montaña. Aparte de estos placeres lácteos propios, los consumos autóctonos de leche generan abundantes consideraciones –tanto dietéticas como morales– sobre las maneras de ser del Otro.

Los empleos de la leche en el curso del tratamiento termal son múltiples. Quienes no soportan el gusto de determinadas aguas, beben leche aguada, a pesar de que esta práctica no gusta a todos los médicos: a juicio de Moinet constituye una auténtica aberración porque «la leche pone obstáculos a la producción de electricidad en el agua mineral» (1878: 488-489). Alimento para el cuerpo y también el alma gracias a su importante valor simbólico, la leche sirve para estimular el crecimiento y para favorecer la curación. Las propiedades del agua y de la leche se complementan, siendo un buen ejemplo de ello el tratamiento utilizado para luchar contra la enfermedad de la piel de un bebé de un año de edad; las abluciones de agua de Caldanelle di Mozi y el consumo alterno de leche de cabra y de la citada agua combina, sin duda, el poder curativo de la fuente mineral con una buena digestión de este tipo de leche, logrando que la niña no vomite y soporte la cura.

El suero interviene también en las prescripciones médicas; por sí mismo no constituye un remedio eficaz pero «es un auxiliar útil de las

8. Archivo Departamental de Haute-Garonne, Br° 4 114 y Br° 4 119.

9. Tratamos también del empleo de la leche en la medicina termal en otro trabajo donde quedan más desarrolladas algunas ideas y ejemplos al respecto: F. Duhart y F. Tamarozzi 2003.

aguas minerales» con preciosos efectos correctivos en muchas de ellas. Ambos productos parecen asociarse «ventajosamente» (Moinet 1878: 344-345): el doctor Loetscher prescribe, por ejemplo, la ingestión repetida de una cantidad similar de suero y de agua sulfurosa de Puzichello para combatir el *umor salso* (1842). En la Córcega y el Pirineo «tradicionales», el suero tiene usos alimentarios entre la población local, por lo que las posibilidades de abastecimiento en este producto resultan limitadas. Con la creación de cooperativas queseras (*fruitières*) cerca de los balnearios, la abundancia sustituye a la escasez de suero que había en algunas estaciones pirenaicas y nuevos empleos de este líquido se ponen de moda: una semana después del inicio de la actividad en la *fruitière* de Bielle, la *cura de suero* «ya ha conquistado la estima de los enfermos.»¹⁰ En Bagnères-de-Luchon no sólo se desarrolla el uso de beber suero de vaca –con una toma diaria de uno a seis vasos (Gourraud 1876: 119)– sino que también circula la idea de proponer baños de suero, aunque todos los médicos no se ponen de acuerdo en esta práctica. El doctor Pégot escribe que, en el estado actual de la actividad de la *fruitière* local, resulta posible para la gente adinerada añadir entre veinte y treinta litros de suero a un baño de agua sulfurosa, aunque anota el carácter derrochador de la operación y, a su juicio, el débil interés terapéutico que conlleva (Pégot 1879: 66). Sopas a base de leche, quesos o *brocchiu*¹¹ permiten a los estómagos que no soportan la leche fresca aprovechar las ventajas de este alimento, tal y como señala Meighan, quien piensa que la leche y la nata son «la mejor medicina» que puede combinarse con las aguas de Barèges (1742: 143).

Hay discursos –a semejanza del propuesto por Tamburini sobre la leche de la región de Pietrapola (1846)–, que relacionan fuertemente la calidad de las leches con la alimentación de los animales y señalan que una parte de las virtudes de los productos lácteos proviene del hecho de que las vacas, las cabras o las ovejas pasten en los mejores lugares de la montaña; además, insisten en la importancia de la frescura de los productos lácteos. En estas opiniones, resulta evidente que los elementos integrantes de un «principio de incorporación» –el animal come lo mejor del monte y lo transmite al consumidor por medio de su leche, casi directamente– intervienen en las consideraciones dietéticas.

Desde el siglo XVIII, la leche y otros productos lácteos también forman parte de dietas que son más golosas que medicinales. Si la nata o los quesos frescos se asimilan a lo mejor de la montaña y obtienen una alta valoración, por el contrario, los productos maduros o curados –con muy pocas excepciones–, se perciben como reveladores del supuesto «salvajismo» de los montañeses. La descripción que L. de Saint-Germain hace de una comida campestre con pastores del valle de Cuscione en 1869 ofrece

10. *Journal des Eaux-Bonnes* 11/07/1874, p. 1.

11. El *brocchiu* es un queso a base de suero y de leche.

un ejemplo lleno de ironía: «...después llegan todas las variedades de *brocciu*, desde los hechos en nuestra presencia hasta los que tienen un edad de dos o tres años, en los cuales bullían miles de larvas blancas que no invitaban a ser ingeridas, pero que los verdaderos aficionados capturaban y afirmaban ser una comida exquisita» (Ricciardi-Bartoli 1992: 87) No debemos olvidar a este respecto que la entomofagia provoca asco en Europa. La opinión de Ramond de Carbonnières sobre el queso curado del Pirineo es también clara: «La pereza de los pastores, favorecida por la fantasía de la mayoría de los consumidores, reducirá por mucho tiempo el producto de los mejores pastos, a concreciones pútridas, infectas, malsanas, dignas de la industria nómada y el paladar de un tártaro» (1789: 200). En el siglo XX, los pareceres sobre los productos maduros se matizan –el salvaje es convertido en rústico–, pero la elevada valoración de la frescura de los quesos permanece: V.-E. Ardouin-Dumazet, en su canto de las alabanzas del *brocciu* –«el manjar más delicado de la cocina corsa»– critica vigorosamente a quienes lo perfuman con *kirsch*, es decir, a quienes perjudican su frescura natural (1982 [1898]: 178-179).

A partir de la importancia de la leche en la alimentación montañesa, los médicos y los visitantes construyen imágenes alimentarias de las poblaciones locales y surgen así dos representaciones opuestas que se nutren tanto de las observaciones locales como de las posiciones científicas y filosóficas de la época. Una de estas representaciones, positiva, es la sana frugalidad, que Meighan convierte en un factor de longevidad cuando relata su encuentro con un vigoroso viejo ocupado en la construcción de una pared: este hombre de un vigor sorprendente «nunca se había sangrado, nunca había tomado una medicina, nunca bebió vino o comió carne, a excepción del día de la feria de Luz» (1742: 10-11). Otros doctores, como Bordeu, exponen una visión opuesta de la dieta láctea: «Se alaba mucho la gordura de los pastores que viven sólo de leche y de algunas farináceas, pero he observado que, aunque parezcan bien constituidos, son cobardes, flojos, incapaces de soportar trabajos un poco rudos [...], viven en la ociosidad, sin esfuerzos, sin pensar, por decirlo de algún modo...»; y añade que son más viejos que los habitantes de la llanura y que contraen las mismas enfermedades que los bebedores de vino (Bordeu 1842: 34).

En Córcega también se encuentran estas dos formas de representaciones. El abate Gaudin evoca la «sobriedad extrema» de los corsos en un sentido positivo mientras que, bajo otro prisma, la misma idea sirve para definir a los habitantes de la isla como hombres fuera de la civilización: «Son tan sobrios y tienen necesidades tan reducidas que, a la condición de ser propietaria de seis castaños y de otras tantas cabras, una familia, de cualquier dimensión, no pensará en obtener otras producciones» (Ravis-Giordani 1996: 35 y 37).

Más allá de estas imágenes alimentarias, el consumo de leche conlleva a la afirmación de una verdadera identidad dentro del grupo de los emigrados; cuando vienen desde Argelia a las zonas termales de la isla, apro-

vechan la duración de sus tratamientos para comer en cantidad productos de su tierra ancestral y hacen así un auténtico *retour aux sources*. Como señala un pastor al referirse a la cabra corsa: «¡Todos los hijos de Córcega han bebido de esta leche!... incluso los que se han inclinado por el buen coñac en las colonias...» (Bouche y Hugot 1998).

Otro conjunto sutil de representaciones y relaciones con el medio es, sin duda, el que se crea a partir del consumo de productos del monte.

LA TRUCHA O EL OSO: PROBAR LO LOCAL

La trucha (*Salmo trutta fario*) posee una particular importancia en las dietas termales y en la construcción del imaginario gastronómico de la montaña tanto en la isla de Córcega como en el Pirineo. Este pescado abunda en ambas regiones pues encuentra un excelente medio en los lagos de altura (Pasumot 1797: 151) y, sobre todo, en los torrentes (Piétry 1801: 20). La trucha integra ese grupo de alimentos calificados como buenos para los termalistas porque, como el doctor Barreau escribía en 1836, es una comida de buena digestión (Fourcassié 1990 [1940]: 80). Esta apreciación tiene su arraigo en concepciones dietéticas antiguas. Ya en el Siglo de Oro un proverbio popular decía que «buena es la trucha» (Cruz Cruz 1997: 220) basándose en los principios naturalistas de la dietética antigua: se trata de un pescado que proviene de aguas claras, su tamaño no es demasiado grande y su carne es prieta pero no dura, como precisa Bruyérin Champier (1998 [1560]: 645-646). La trucha satisface también a los comedores incorregibles y, por consiguiente, el mercado de este pescado toma cierta importancia en las estaciones termales, donde los habitantes de pueblos vecinos venden el producto de su pesca.¹² La trucha es, además, un elemento habitual del paisaje de una buena estación termal: cuando Campbell visita Guagno-les-Bains le señalan la presencia de «excelentes truchas» en el lago Nino (1872: 135). Más allá de su carne sabrosa, la trucha trae consigo imágenes de aguas puras y de regeneración en contacto con la naturaleza. Comiendo truchas, el termalista incorpora una parte de la fuerza vital del monte, pero tienen que ser muy frescas para que el encanto opere en toda su dimensión. Ello explica el éxito de la práctica de la comida campestre de truchas, que se considera desde este punto de vista como una casi total comunión con la montaña y un mundo original. L. de Saint-Germain da de ella una versión corsa, en la Val de Cuscione:

[...] los pastores asan las truchas sobre piedras planas, de antemano calentadas en el fuego y después untadas de mantequilla fresca; son apenas más gordas que una buena sardina y poseen un gusto exquisito (Ricciardi-Bartoli 1992: 87)

12. Archivo Departamental de Hautes-Pyrénées, T 380, n° 333.

Y Dralet aporta la versión pirenaica en el lac d'Oô:

Nunca comida fue más exquisita que la que hicieron aquí [...] La trucha pescada, cocida y servida en el mismo instante, se comía con los ojos antes de satisfacer un apetito aguzado (Dralet 1813: 73)

Al principio del siglo XX, la celebración gastronómica de la trucha del monte lleva el sello de esta relación con la montaña construida en torno al pescado: en *Les plats régionaux de France*, A. de Croze presenta con el nombre de *Les truites à la corse* una antigua receta de la trucha asada sobre piedras en una versión enriquecida de una historia de bandidos, los personajes pintorescos, por excelencia, de la isla (1928: 407).

El consumo de varias bayas, especialmente las fresas, permite igualmente que se satisfagan las exigencias de los médicos y que se pruebe la montaña. La mejor manera de comerlas es con nata, mantequilla o queso fresco y, si es posible, en un marco pintoresco como la posada de Gavarnie (Boudon de Saint Amans: 1789: 163). En Córcega, agasajarse con fresas después del éxito editorial del *Colomba* de P. Mérimée significa también comer un poco de la leyenda de la isla, vivir un pasaje del último capítulo de la novela: «...entraron en la granja donde encontraron vino, fresas y nata.» (Mérimée 1989 [1840]: 474).

El gusto de las aves que se nutren de bayas y frutos del monte interesa mucho a los visitantes gastronómicos de ambas regiones. Los mirlos corsos (*Turdus merula*) no son apreciados únicamente por los viajeros sino también por las élites de la isla y los gastronómicos del continente. Cuando vienen a la ciudad, los jóvenes pastores de Bastélica venden los mirlos que han capturado en sus redes (Ricciardi-Bartoli 1992: 25) y a través de las ramificaciones de este comercio se distribuyen los pájaros hasta París (Diguet 1989 [1881]: 118). Los mirlos adquieren un sabor especial en las bocas de sus consumidores, el del exotismo. Campbell se distancia de las consideraciones clásicas –«Las bayas son las que engordan tanto a los mirlos y les dan un perfume exquisito; las regiones donde se encuentran los mejores son aquellas en las que hay muchos mirlos y pocos olivos; los que se nutren de olivas tienen una grasa menos fina y delicada (Magné de Marolles 1982 [1788]: 375)– y se pregunta: «¿Por qué no se aprecian tanto los mirlos en Inglaterra y Escocia? Seguramente porque comen en cantidad cerezas y otras frutas pero, si se pusieran de moda, probablemente los encontrarían tan delicados como los de esta isla.» (1872: 19-20).

Las aves gallináceas del Pirineo constituyen, ante todo, manjares típicos, apreciados por los visitantes (Richard 1839: 118) y por algunos lejanos glotones que reciben en París perdices nivales (*Lagopus mutus*) de esta cordillera (Duhart 2002: 17). Estas carnes, a menudo tan correosas como caras, contienen el aroma del monte, un intenso sabor cuyo origen reside en la alimentación de las aves. El urogallo (*Tetrao urogallus*) huele tanto a abeto que los cocineros atenúan como pueden su sabor a resina (Dardenne

1990 [1805]: 224) pero, en el fondo, el interés por el ave reside en este gusto y en la victoria simbólica del cazador sobre la montaña que su captura representa.

Las construcciones gastronómicas del sarrío pirenaico (*gamuza*, *Rupicapra rupicapra*) y del muflón corso (*Ovis ammon*) atestiguan el peso de la relación simbólica con el monte en las prácticas alimentarias de los forasteros. El sarrío se aprecia en las estaciones termales desde el siglo XVIII. La descripción que Meighan hace de su carne –«parda pero dulce y jugosa»– muestra que se la clasifica claramente dentro de la caza, aunque contiene algunas propiedades que la distinguen de las carnes menos recomendables desde un punto de vista médico (1742: 17). No es una comida de pastores: los escasos cazadores locales son algunos notables (Dulsaux 1796: 257) y, sobre todo, especialistas que venden sus capturas en las estaciones termales (Dardenne 1990 [1805]: 221) o proponen servicios de guía a cualquier *nemrod* rico.

El sarrío encierra en sí mismo todo el imaginario montañés: no existe un animal similar en la llanura y su acoso nutre una visión de la montaña llena de aventuras peligrosas –«en las rocas, a través de los heleros y de las nieves» (Dralet 1813: 50)– cuyos héroes por excelencia son los cazadores, personajes locales altamente valoradas por la literatura y, más tarde, por las postales. En este contexto mental, probar el sarrío durante una estancia en el Pirineo supone un encuentro con la esencia de la montaña, una etapa necesaria del viaje; es algo más que la degustación de una carne de excepción, tal y como hace notar A. d'Assier: «probar el sarrío constituye la ilusión de los nuevos llegados, los hoteleros se vanaglorian de servirlo, pero la carne no es extraordinaria y, con rapidez, se vuelve al menú ordinario.» (1873: 133)

El muflón constituye una rareza de la fauna corsa y, desde este punto de vista, atrae fuertemente la atención de los viajeros ya desde la Antigüedad. Sin embargo, su valoración en el discurso gastronómico es más tardía y menos significativa que la del sarrío porque, hasta que no se redujo en número esta especie no se asimiló totalmente al vigor natural de la montaña, a causa de su proximidad con el carnero. La carne de muflón gusta a los visitantes de la isla, pero la evocan más como una carne clásica que como carne de caza, tal y como apunta Gaudin en esta consideración: «Muy buenos carneros, gordos muflones / Nos dieron banquetazos» (P. Arrighi 1970: 21-22 y 60). El comportamiento del animal, tendente a la mansedumbre, no ayuda precisamente a que sea considerado como la caza perfecta; el abate de Lemps señala que apenas se atreve a clasificar al muflón dentro de los animales de monte y evoca la facilidad con la que se domestica (1844: 25-26). El desarrollo de la caza del muflón en el siglo XIX no se basa, como ocurre con la del sarrío, en un interés particular por su carne, sino por el trofeo. Es una práctica de *sportmen* de continente o de Inglaterra que se integra, al igual que el tiro de águilas (Bonaparte 1978 [1891]: 38), en otra forma de relación con la montaña que conduce a una

fuerte disminución de los ejemplares cazados (Oberthur 1979 [1941]: 50). Esta situación de especie en franco retroceso mejora un poco la consideración de su carne en el imaginario gastronómico. La escasez del animal adorna su gusto de una pizca de salvajismo y constituye su interés principal: las dos menciones que aparecen en *Le trésor gastronomique de la France* aluden, precisamente, a su rareza: «El muflón (tan raro como el sarrío pirenaico)» y «Muflón (muy raro) en estofado o asado» (Curnonsky y A. de Croze 1933: 357 y 362).

Pero la caza con la que existe una relación particular en Córcega es, sin duda, el jabalí (*Sus scrofa*). Su acoso en el marco de las batidas reúne a los hombres y los perros¹³ de un pueblo: es un acto de la comunidad, casi identitario (Ricciardi-Bartoli 2002). El jabalí representa la fuerza del monte: su caza es una prueba física llena de peligros y también una confrontación con el mundo salvaje, como recuerda la purificación que los vecinos de Baracci practican al terminar las batidas en las aguas de la fuente local. Los visitantes de la isla aprecian los diversos productos preparados con la carne de jabalí y las postales de cacerías se añaden a las numerosas representaciones pintorescas de la isla (Renaud 1987: 192). Con todo, la caza del jabalí conserva su función social intacta.

Sin embargo, en el Pirineo, la evolución de la caza del oso (*Ursus arctos*) es muy compleja. La carne de este potente símbolo del monte que es objeto de variadas fantasías gastronómicas, se pone de moda en las estaciones termales; jamón, lomo o bistec de oso constituyen la delicia de la clientela de los restaurantes... con moderación, pues los forasteros consumen ante todo este animal para satisfacer su hambre insaciable de montañés típico: «¡Qué delicia para un parisino poder decir, de vuelta a París, que ha comido un bistec de oso del Pirineo! pero ¡qué desengaño desde el primer bocado!» (A. d'Assier 1873: 101). En efecto, el placer gustativo que provoca es mucho más reducido que el de comer un animal mítico. Una mujer escribe en una postal de 1919 en la que se representan dos osos muertos: «los he visto y además he comido de ellos, la carne no es dura pero, a pesar de esto, pensar que era oso me ha provocado una extraña impresión» mientras que Duran apunta que «para comer oso, es necesario tener mucha hambre pues desprende el mismo olor que los cadáveres humanos en las escuelas de disección, un olor insulso y nauseabundo» (Bouchet 1990: 102-103). Este interés de los elegantes termalistas por una carne que está de moda y que encierra un fuerte tipismo, se halla muy lejano de las formas locales de consumo de oso, con comidas colectivas que reúnen a vecinos de un mismo pueblo y que poseen reglas precisas: sólo los cazadores o los jóvenes comen su hígado, se excluye temporalmente a quien ha consumido demasiado de esta carne salvaje... (J.-C. Bouchet 1990:

13. En los años 1770, un oficial francés evoca la existencia de un tipo de perro especializado en la caza del jabalí (*Mémoires...* 1978 [1774-1777]: 184)

101-102). Dentro de la comunidad montañesa, comer oso es un acto que interviene en la construcción de un juego sutil con el mundo salvaje; en la estación termal, comer oso sirve para probar la montaña, para hacer turismo alimentario.

La asociación del agua y la leche en las dietas médicas, la valoración gastronómica de las truchas y de algunos productos lácteos, la curiosidad por los alimentos del monte o la construcción de imágenes de los Otros a partir de sus comidas: las semejanzas no faltan entre las situaciones estudiadas en el Pirineo y en Córcega. Claro, un muflón no es un sarrío y las diferencias de desarrollo entre las auténticas ciudades termales del Pirineo y la mayoría de la estaciones corsas tiene sus consecuencias: la alta cocina termal pirenaica no posee un paralelismo real en Córcega. Sin embargo, en el estudio cruzado de estos dos contextos destaca la originalidad alimentaria del espacio termal y la complejidad de la invención gastronómica del monte. Consideraciones sobre el cuerpo o la naturaleza, apriorismos y curiosidad, miradas hacia el Otro o afirmación de la propia identidad... ¡desde nuestro doble observatorio de montaña, contemplamos el corazón de una civilización!

BIBLIOGRAFÍA

- ARDOUIN-DUMAZET, Victor-Eugène, *Voyage en France. La Corse*, Genova/Paris, Slatkine, 1982 [1898].
- ARRIGHI, Paul, *La vie quotidienne en Corse au XVIII^e siècle*, Paris, Hachette, 1970.
- D'ASSIER, Adolphe, *Souvenirs des Pyrénées*, Aulus-les-Bains, Toulouse, Gimet, 1873.
- BENNET, James Henry, *La Corse et la Sardaigne. Etude de voyage et de climatologie*, Paris, Asselin, 1876.
- BONAPARTE, PRINCE Roland, *Une excursion en Corse*, Marseille, Laffitte Reprints, 1978 [1891].
- BOUCHE, Rémi y HUGOT, Sophie, «L'île des bergers: paradoxes d'une évolution figée entre reproductibilité et progrès», *L'île laboratoire. Colloque de l'université de Corse. Juin 1997*, www.eurisles.com/Textes/Labo/txt12.htm, 1998.
- BOUCHET, Jean-Claude, *Histoire de la chasse dans les Pyrénées françaises*, Pau, Marrimpouey, 1990.
- BOUDON DE SAINT-AMANS, Jean Florimond, *Fragmens d'un voyage sentimental dans les Pyrénées*, Metz, Devilly, 1789.
- BOURRET, Christian, *Les Pyrénées centrales du XI^e au milieu du XIX^e siècle. Espaces, pouvoirs et relations privilégiées dans une zone frontrière de montagne*, Tesis, Universidad de París VII, 1991.
- BRIFFAUD, Serge, *Naissance d'un paysage. La montagne pyrénéenne à la croisée des regards XVI^e-XIX^e siècle*, Tarbes/Toulouse, AGM y CIMA-CNRS, 1994.
- BRUYÉRIN-CHAMPIER, Jean, *L'alimentation [De re cibaria]*, París, ICC, 1998 [1560].
- CAMPBELL, Thomasina, *Notes sur l'île de Corse en 1868*, Ajaccio, Pompeiani y Lluís, 1872.

- CHARMASSON DE PUYLAVAL, A., *Eaux de Saint-Sauveur, leurs spécialités*, Paris, Baillière, 1860.
- COMITI, Vincent-Pierre, *La géographie médicale de la Corse à la fin du XVIII^e siècle*, Génova, Droz, 1980.
- COUSIN, J.-A. P., *Voyages gastronomiques au pays de France. Le Sud-Ouest de Nîmes à Bordeaux*, Paris, Flammarion, 1928.
- CROZE, Austin de, *Les plats régionaux de France. 1400 succulentes recettes traditionnelles de toutes les provinces françaises*, Paris, Montaigne, 1928.
- CRUZ CRUZ, Juan, *Dietética medieval*, Huesca, La Val de Onsera, 1997.
- CURNONSKY y CROZE, Austin de, *Le trésor gastronomique de France. Répertoire des spécialités gourmandes des 32 provinces*, Paris, Delagrave, 1933.
- DARDENNE, Pierre, *Essai sur la statistique du département de l'Ariège*, Saint-Girons, Le Boulbi, 1990 [1805].
- DESIDERI, Lucie, «Les Corses et les Sauvages dans les voyages du XVIII^e siècle», *Etudes corses*, 16, 1981, pp. 5-21.
- DIGUET, Charles, *Le livre du chasseur*, Paris, Editions 1900, 1989 [1881].
- DRALET, Etienne François, *Description des Pyrénées*, Paris, Arthus Bertrand, 1813.
- DUHART, Frédéric, «Les joyaux gourmands du Sud-Ouest à Paris à l'aube des temps gastronomiques», *Papilles*, 22, 2002, pp. 15-22.
- DUHART, Frédéric y TAMAROZZI, Federica, «Milk in Pyrenean and Corsican Spas: Discourses and Practices from the eighteenth century to the early twentieth century», *Anthropology of Food. ICAF Web Journal*, n° 2, 2003: <http://www.aofood.org/JournalIssues/02/duhart.pdf>
- DULSAUX, Jean, *Voyage à Barège et dans les Hautes Pyrénées fait en 1788*, Paris, Didot jeune, 1796.
- FISCHLER, Claude, *L'omnivore*, Paris, O. Jacob, 1993 [1990].
- FOURCASSIÉ, Jean, *Le romantisme et les Pyrénées*, Toulouse, ESPER, 1990 [1940].
- GOURRAUD, Georges, *Le traitement thermal à Bagnères de Luchon*, Paris, Delahaye, 1876.
- J.B.J., *Guide des voyageurs à Bagnères de Bigorre et dans les environs*, Marsella, Laffitte Reprints, 1980 [1818].
- JOANNE, Adolphe, *Le département de la Corse*, Paris, Hachette, 1994 [1880].
- L'ÉGLISE DE FÉLIX, CASIMIR DE, *Souvenirs de la Corse, de 1852 à 1867: poème pittoresque dédié à la Corse*, Bastia, Ollagnier, 1868.
- LEMPES, Abate de, *Panorama de la Corse ou Histoire abrégée de cette île*, Paris, Sirou, 1844.
- LEROUGE, Dom, *Les passe-temps agréables des eaux minérales de Bagnères en Bigorre et du Béarn et leurs propriétés*, Paris, Lerouge, 1785.
- LOESTSCHER, Jean-Baptiste, *Examen des eaux minérales sulfureuses de Puzichello, île de Corse*, Ajaccio, Marchi, 1842.
- MAGNÉ DE MAROLLES, Gervais François, *La chasse au fusil*, Paris, Pygmalion, 1982 [1788].
- MEIGHAN, Christopher, *A Treatise of the Nature and Powers of Barèges's Baths and Waters*, London, T. Meighan, 1742.
- Mémoires historiques sur la Corse par un officier du régiment de Picardie*, Marsella, Laffitte Reprints, 1978 [1774-1777].

- MÉRIMÉE, Prosper, *Colomba et dix autres nouvelles*, Paris, Gallimard, 1989 [1829-1840].
- MOINET, Jean-Claude, *Des eaux thermales sulfureuses de Caunterets*, Masson, Paris, 1878.
- OBERTHUR, Joseph, *Gibiers de notre pays, livre V: Gibiers de montagne*, Paris, Librairie des Champs-Élysées, 1979 [1941].
- PAMBRUN, Ariste, *Manuel du baigneur à Bagnères-de-Bigorre*, Bagnères-de-Bigorre, Dossun, 1856.
- PASUMOT, François, *Voyages physiques dans les Pyrénées en 1788 et 1789...*, Paris, Le Clère, 1797.
- PÉGOT, Dr., *Guide pratique médico-thermal sur l'action des eaux thermales sulfureuses de Bagnères-de-Luchon*, Paris, Dupont/Masson, 1879.
- PICQUÉ, Jean-Pierre, *Voyage dans les Pyrénées françaises...*, Paris, Le Jay, 1789.
- PIÉTRY, *Statistique du département du Golo*, Paris, Imprimerie des Sourds-muets, 1801.
- RAMOND DE CARBONNIÈRES, Louis François, *Observations faites dans les Pyrénées...*, Paris, Belin, 1789.
- RAVIS-GIORDANI, Georges, *Bergers corses. Les communautés villageoises du Niolu*, Aix-en-Provence, Edisud, 1983.
- RAVIS-GIORDANI, Georges, «Des lumières au romantisme: l'image de la Corse», *Etudes corses*, 46-47, 1996, pp. 33-47.
- RENAUD, Jean-Jacques, *L'âge d'or de la chasse par les cartes postales*, Paris, Ramsay, 1987.
- RICCIARDI-BARTOLI, Félicienne, *Cuisine et alimentation. Cahiers d'ethnologie corse*, Ajaccio, CRDP, 1992.
- RICCIARDI-BARTOLI, Félicienne, «A propos de la chasse en Corse», *U Tavaru*, n°70, <http://www.tavaru.com>, 2002.
- RICHARD, *Guide aux Pyrénées*, Paris, Audin, 1839.
- SOULET, Jean-François, *La vie quotidienne dans les Pyrénées sous l'ancien régime du XVI^e au XVIII^e siècle*, Paris, Hachette, 1974.
- TAMAROZZI, Federica, *Geografia immaginale di un mito: la metafora delle acque nel termalismo corso*, tesis de Laureado en Historia de las Tradiciones Populares, Universidad de Bolonia, 1996.
- TAMBURINI, Fortunato, *Cenno sulle proprietà medicinali delle acque termali di Pietrapola*, Bastia, Fabiani, 1846.